

Educación inclusiva y diagnóstico psicopedagógico de educandos con necesidades educativas especiales. Hacia una educación más equitativa

Inclusive Education and Psychopedagogical Diagnosis of Students With Special Educational Needs Towards a More Equitable Education

Iosmara Lázara Fernández Silva¹

Gretel Vázquez Zubizarreta²

Resumen

Ante el problema de investigación que plantea cómo contribuir a la satisfacción de las necesidades educativas especiales de los educandos en los diferentes contextos educativos, se fundamenta un modelo para el diagnóstico psicopedagógico de los educandos con necesidades educativas especiales (NEE) que expresa las relaciones entre la educación inclusiva y el diagnóstico psicopedagógico. La investigación se realiza en el marco del proyecto de investigación «Atención educativa a niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales (NEE) desde conceptos, contextos y prácticas desarrolladoras». La investigación es predominantemente cualitativa con el empleo de elementos de la investigación acción participativa. Los principales resultados indican mayores niveles de integralidad del diagnóstico y de efectividad de la atención educativa mediante estrategias inclusivas que se concretan en diversas modalidades de atención, con variadas formas de organización, que ofrecen un sistema de servicios especializados donde se potencia el desarrollo de los educandos y la preparación de la familia.

Palabras clave: educación inclusiva, diagnóstico psicopedagógico, necesidades educativas especiales.

Abstract

Faced with the research problem that raises how to contribute to the satisfaction of the special educational needs of students in different educational contexts, a model is based for the psychopedagogical diagnosis of students with special educational needs (SEN), which expresses the relationships between inclusive education and psychopedagogical diagnosis. The research is carried out within the framework of the research project "Educational attention to children, adolescents and young people with special educational needs (SEN) from concepts, contexts and developer practices". The research is predominantly qualitative using elements of participatory action research. The main results indicate higher levels of comprehensiveness of diagnosis and effectiveness of educational care through inclusive strategies that are specified in various care modalities, with various forms of organization, which offer a system of specialized services where the development of students is enhanced and preparing the family.

Keywords: inclusive education, psychopedagogical diagnosis, special educational needs.

¹ Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, ORCID 000-0003-2278-8030, iosmarafernandezsilva@gmail.com

² Universidad de Ciencias Pedagógicas «Enrique José Varona», gretelvz@gmail.com

1. Introducción

Ante la creciente diversidad de educandos en todos los niveles educativos se asume el reto de continuar garantizando una educación cada vez más inclusiva, equitativa y de calidad, según plantea la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en el objetivo 4 de la Agenda 2030 (UNESCO, 2015). Cada educando posee un perfil individual de fortalezas y debilidades, de logros, potencialidades y dificultades; por tanto, el diagnóstico psicopedagógico y la atención educativa son dos componentes inseparables del proceso de atención a la diversidad. Las estrategias diagnósticas y desarrolladoras deben tener una naturaleza participativa y cooperativa.

Es necesario combinar el carácter correctivo-compensatorio de la atención educativa, con el carácter enriquecedor y desarrollador. La atención a la diversidad educativa demanda la realización de esfuerzos para lograr disponibilidad, accesibilidad y optatividad de ofertas educativas diferenciadas para los educandos favoreciendo los procesos inclusivos. El propósito de la investigación es fundamentar las relaciones entre la educación inclusiva y el diagnóstico psicopedagógico de los educandos con necesidades educativas especiales.

La ponencia integra los principales resultados del proyecto de investigación «Atención educativa a niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales (NEE) desde conceptos, contextos y prácticas desarrolladoras». Según Fernández (2019), el diagnóstico psicopedagógico en Cuba orienta la inclusión educativa y promueve prácticas inclusivas desde la detección oportuna de los educandos con NEE, su atención educativa mediante el proceso de orientación y seguimiento, la labor de las Comisiones de Apoyo al Diagnóstico (CAD) y su continuidad en los diferentes niveles educativos. La concepción del diagnóstico favorece el tránsito de los educandos y asegura las condiciones esenciales para el éxito.

2. Fundamentación teórica

Según Borges & Orosco (2014), la educación inclusiva reconoce el derecho de todos a una educación de calidad, independientemente de sus particularidades y características que condicionan las variabilidades en su desarrollo y que propicia su integración a la sociedad como individuos plenos en condiciones de poder disfrutar las posibilidades que ella ofrece y contribuir a su perfeccionamiento.

La educación inclusiva es un proceso social; constituye una práctica educativa sustentada en la atención a la diversidad de los educandos, basada en la igualdad de oportunidades, la calidad de la oferta educativa y la real participación de todos.

Gayle (2005) plantea que la atención a la diversidad constituye la organización del sistema de influencias educativas considerando el fin y los objetivos de cada nivel y tipo de enseñanza, como máxima aspiración. Para esto es preciso movilizar los recursos, apoyos y ayudas que satisfagan las necesidades y demandas de los educandos, para alcanzar estos propósitos.

El diagnóstico, como proceso de estudio integral, multifacético y con carácter científico, aporta a la educación inclusiva una compleja interrelación de factores que posibilita que los agentes educativos puedan desempeñarse desde cada contexto coherentemente, según

los objetivos propuestos, conociendo las dificultades, posibilidades y los riesgos que deben enfrentar, los plazos de tiempo y los recursos necesarios (con qué se cuenta y qué es necesario buscar).

En el diagnóstico, la consecución de niveles superiores de desarrollo constituye el fin y no debe ser concebido solo con el propósito de lograr identificar una categoría diagnóstica (Arias, 2001). Generalmente, algunos sistemas de clasificación pueden tener un efecto discriminatorio, son poco útiles para planificar y proyectar la acción educativa. En ocasiones las categorías son estigmatizadoras, tienden a etiquetar a los educandos; pueden provocar comportamientos de rechazo social e influir en la reducción de las posibilidades de desarrollo al enfatizar en las áreas débiles del educando, y con frecuencia hacen que se enfoque el accionar educativo desde una perspectiva individual, desde la cual se ignoran los problemas sociales y las condiciones de aprendizaje.

El diagnóstico psicopedagógico se convierte en el inicio del largo recorrido de la educación inclusiva de los educandos con NEE a partir del análisis pormenorizado de una serie de manifestaciones que obstaculizan o limitan el acceso a los contenidos, las habilidades y los aprendizajes esperados, que son planteados por el plan y los programas de estudios generales para que cada educando satisfaga sus necesidades de aprendizaje, centrándolos en una propuesta de ajuste curricular individualizada (Fernández & Ortega, 2016).

3. Metodología

La investigación es predominantemente cualitativa sobre la base de fundamentos teórico-metodológicos del proceso de inclusión educativa y el diagnóstico psicopedagógico de educandos con NEE, con el empleo de elementos de la investigación-acción participativa con la intervención y reflexión de especialistas en el diagnóstico psicopedagógico, funcionarios de los diferentes niveles de dirección, docentes, educandos y sus familias.

Se analizan y proponen sugerencias metodológicas y prácticas para la atención educativa a los educandos con NEE en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo cubano. Se sistematizan los referentes teórico-metodológicos, así como los resultados de la práctica para la extensión y generalización de las mejores experiencias.

Sobre el diagnóstico

El diagnóstico fue realizado por las autoras en un período de un año. El análisis y sistematización teórica realizados, permitió definir el constructo: proceso de diagnóstico psicopedagógico de educandos con NEE, que constituye la variable de la investigación. Con el objetivo de realizar un diagnóstico que permita identificar las fortalezas y debilidades se realiza la operacionalización de la variable para determinar dimensiones e indicadores.

El análisis de las dimensiones, el estudio teórico realizado, la experiencia de las autoras y el resultado de las indagaciones teóricas y empíricas permitieron identificar para este estudio un sistema de indicadores que se corresponden con las dimensiones definidas. La relación entre los indicadores y los instrumentos aplicados permite cruzar la información obtenida de

los diferentes instrumentos para llegar a conclusiones más objetivas. La variable y las dimensiones propuestas fueron sometidas a la valoración de los expertos.

En la presente investigación se siguen los procedimientos propios del enfoque dialéctico-materialista, se integran los resultados cualitativos y cuantitativos. Durante el estudio exploratorio se seleccionó un grupo de estudio conformado por 97 docentes y especialistas (logopedas o terapeutas del lenguaje y psicopedagogos) con un promedio de más de 10 años de experiencia laboral. Se emplearon los siguientes métodos:

- Del nivel teórico

Histórico-lógico: posibilitó la aproximación a la evolución histórica del diagnóstico en el ámbito internacional y de Cuba y, en particular, del proceso de diagnóstico psicopedagógico a educandos con NEE.

Análisis y síntesis: permitió revelar las regularidades y tendencias de diversos enfoques sobre diagnóstico en el ámbito educativo y sus relaciones, así como determinar las características del objeto de estudio.

Modelación: posibilitó la elaboración de un modelo para el diagnóstico psicopedagógico de educandos con NEE, así como la representación de sus características y las relaciones entre sus componentes.

Sistémico-estructural: posibilitó establecer nexos y relaciones de jerarquía, subordinación y coordinación entre los diferentes componentes del modelo.

- Del nivel empírico

Análisis documental: permitió realizar el análisis de documentos normativos, resoluciones ministeriales, planes de estudio, programas, documentos metodológicos sobre la labor de los centros de diagnóstico y orientación, informes, expedientes psicopedagógicos y planes de clases que permitieron durante el abordaje teórico explicar desde lo teórico metodológico, elementos que fundamentan el objeto de estudio.

Observación: permitió constatar en la práctica el estado del proceso de diagnóstico psicopedagógico de educandos con NEE.

Encuesta: proporcionó datos importantes con relación al estado de conocimiento que tienen los especialistas de los centros de diagnóstico y orientación, los docentes de escuelas regulares y especiales, con el fin de caracterizar los modos de actuación e identificar sus principales carencias cognoscitivas y prácticas.

Consulta a expertos: permitió determinar la pertinencia de las dimensiones e indicadores, así como la viabilidad del modelo propuesto

Sistematización en la práctica: posibilitó la obtención de valoraciones empíricas de la factibilidad del modelo propuesto a partir de la interpretación de los resultados de la experiencia práctica llevada a cabo con este fin y prevista en las etapas para la implementación.

4. Resultados

El modelo para el diagnóstico psicopedagógico de los educandos con necesidades educativas especiales (NEE), como premisa indispensable para garantizar los procesos inclusivos, está concebido para su implementación en instituciones educativas (generales y especiales) y en programas educativos no institucionales (Ejemplo: Programa *Educa a Tu Hijo*). La flexibilidad y amplitud de posibilidades que ofrecen sus componentes permiten el ajuste a los niveles de desarrollo de cada educando, sus necesidades y potencialidades.

El diagnóstico psicopedagógico de los educandos con NEE, definido como el proceso de investigación psicopedagógica, con carácter continuo, participativo y orientador, está dirigido a la identificación de dificultades, logros, potencialidades y la determinación de necesidades educativas, teniendo en cuenta el contexto familiar, de la institución educativa y comunitaria, para la explicación de la dinámica del desarrollo del educando, y así contribuir a la proyección de acciones y determinación de apoyos, recursos y ayudas para la corrección, compensación y estimulación del desarrollo en el proceso de atención educativa (Fernández, 2019).

Los componentes estructurales del modelo pedagógico, según la definición que se asume, son los elementos teóricos, metodológicos y prácticos. Los teóricos lo constituyen los fundamentos filosóficos, biológicos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos que orientan los principios del modelo. Los metodológicos lo integran las exigencias metodológicas, niveles, funciones, dimensiones y proceder metodológico; los prácticos se concretan en las etapas para la implementación del modelo.

Las exigencias metodológicas constituyen las principales pautas para la concreción del modelo en correspondencia con los niveles del diagnóstico en los que se materializan las funciones, se proyecta la orientación psicopedagógica, mediada por un equipo multidisciplinario que asesora, dirige y ejecuta la evaluación. Los componentes se integran, articulan y se complementan en etapas que conducen al diagnóstico de los educandos con NEE.

Las exigencias metodológicas son un sistema de requerimientos pedagógicos que debe tener presente el docente y especialista para el diagnóstico psicopedagógico de los educandos con NEE. Son premisas básicas para el abordaje teórico-metodológico en el modelo que se propone y su instrumentación en los diversos contextos. Además permiten organizar las acciones de los docentes y especialistas para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos (Fernández, Orosco, Triana, Ortega, Santaballa & Ferrer, 2013). A continuación, se presentan las exigencias metodológicas:

- Detección temprana y oportuna.
- Preparación de los docentes y especialistas.
- Carácter multidisciplinario.
- Participación activa e integrada de docentes, familias y especialistas en el proceso de diagnóstico psicopedagógico.

Las premisas básicas para el abordaje teórico-metodológico, así como para la instrumentación del modelo en diferentes contextos en función de organizar las acciones diagnósticas, correctivo-compensatorias y de estimulación están relacionadas con el carácter preventivo,

intersectorial, multidisciplinario y participativo de la familia, que determinan la integralidad del diagnóstico y de la atención educativa mediante estrategias inclusivas que se concretan en diversas modalidades de atención, con variadas formas de organización, que ofrecen un sistema de servicios especializados donde se potencia el desarrollo de los educandos y la preparación de la familia (Triana & Fernández, 2019).

5. Conclusiones

El diagnóstico, como proceso de estudio integral, multifacético y con carácter científico, aporta a la educación inclusiva una compleja interrelación de factores que posibilita que los agentes educativos puedan desempeñarse coherentemente desde cada contexto, según los objetivos propuestos; conociendo las dificultades, las posibilidades y los riesgos que deben enfrentar, los plazos de tiempo y los recursos necesarios (con qué se cuenta y qué es necesario buscar).

El diagnóstico psicopedagógico contribuye a garantizar una atención educativa diferenciada e inclusiva en el contexto escolar, el familiar y el comunitario, que se basa en la flexibilización del currículo escolar mediante la promoción de una institución educativa cada vez más contextualizada y flexible, el fortalecimiento de la preparación de los docentes para asegurar una atención diferenciada a los educandos y sus familias, la sensibilización y preparación de los agentes educativos de la comunidad para la proyección de estrategias conjuntas que faciliten la creación de espacios de interacción social y laboral; la orientación a las familias, el protagonismo y papel activo de los educandos con NEE en el grupo.

6. Referencias

- Arias, G. (2001). *Educación, desarrollo, evaluación y diagnóstico desde el enfoque histórico-cultural*. Sao Paulo: Cromoseta.
- Borges, S., & Orosco, M. (2014). *Inclusión educativa y Educación Especial. Un horizonte singular y diverso para igualar las oportunidades de desarrollo*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Fernández, I., Orosco, M., Triana, M., Ortega, F., Santaballa, A., & Ferrer, A. (2013). *Acerca de la atención a los niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Fernández, I., & Ortega, F. (2016). *Diagnóstico psicopedagógico de los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Fernández, I. (2019). *Diagnóstico psicopedagógico, atención educativa y necesidades educativas especiales*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Gayle, A. (2005). *Una concepción pedagógica para el tránsito de los alumnos de las escuelas de retardo en el desarrollo psíquico a la educación básica*. La Habana, Cuba: ICCP.
- Triana, M., & Fernández, I. (2019). *La educación especial en Cuba. Concepción actual y perspectivas*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- UNESCO. (2015). *Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4*. Incheon, Corea del Sur. 22 de mayo de 2015. <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/ESP-Marco-de-Accion-E2030-aprobado.pdf>